

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Пирназаров Умирбой Пирназарович,
Эшанкулов Хамракул Маматкулович
Дж ГПУ им. А.Кадыри

***Аннотация:** В данной статье речь идет о формировании фонетических навыков на занятиях по русскому языку в начальных классах, и были подробно изучены мнения и мнения ученых-исследователей по этому вопросу.*

***Ключевые слова:** В начальных классах, уроки русского языка, фонетика, навыки.*

***Abstract:** This article is about the formation of phonetic skills in Russian language classes in elementary grades, and the opinions and opinions of research scientists on the subject were studied in depth.*

***Keywords:** In elementary grades, Russian language classes, phonetics, skills.*

В настоящее время в связи с продолжающейся миграцией населения в образовательных учреждениях Российской Федерации наблюдается значительное увеличение классов с полиэтническим составом учащихся.

Главная особенность, обуславливающая трудности при обучении русскому языку детей-мигрантов, состоит в явной интерференции.

Интерференция – взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося при индивидуальном освоении неродного языка; выражается в отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием родного. Интерференция проявляется как иноязычный акцент в речи человека, владеющего двумя языками. Явление интерференции возможно на любом языковом уровне: лексико-семантическом, фонетико-фонологическом, грамматическом, словообразовательном и даже, крайне редко, формально-графическом.

Главный источник интерференции – расхождения в системах взаимодействующих языков: различный фонемный состав, различные правила позиционной реализации фонем, их сочетаемости, различная интонация, различное соотношение дифференциальных и интегральных признаков, различный состав грамматических категорий и /или различные способы их

выражения. Это явление обнаруживается в виде явных речевых ошибок, квалифицируемых носителями изучаемого языка как нарушение языковых норм. Понимание закономерностей интерференции позволяет определить причины целого ряда ошибок, допускаемых учащимися, и планомерно организовать работу по их устранению в процессе обучения русскому языку. Учет особенностей родного языка и его использование в учебном процессе являются важнейшей особенностью методики обучения русской грамматике в классах с многонациональным составом, организации освоения русского языка на основе принципов дифференциации и индивидуализации обучения. Как показывают исследования, при неблизкородственном билингвизме интерференция проявляется сильнее, а преодолевается труднее.

Ввиду того, что в полиэтнических классах среди детей-мигрантов нередко преобладают носители тюркских языков, в качестве примера представлен опыт работы именно в этих классах.

Фонетическая интерференция проявляется в своеобразном акценте, который с точки зрения произносительных норм русского языка является их нарушением. Нарушение норм произношения вызвано различиями в артикуляции родных и русских звуков речи.

Русская фонетическая система в ее функционировании в речи характеризуется такими чертами:

- довольно разнообразная система вокализма;
- наличие корреляционных пар звонких и глухих, твердых и мягких согласных;
- чередование в одном слове слогов то с мягким, то с твердым согласным;
- редукция безударных гласных и чередование в одном слове ударных и безударных слогов;
- ударение разноместное и подвижное.

Поскольку все эти характеристики отсутствуют в тюркских языках. Одной из отличительных особенностей многих тюркских языков (таджикского, узбекского и др.) является наличие в нем сингармонизма, который предполагает что в словах все согласные либо твердые, либо мягкие. Отсюда и трудность при произношении русских слов, в которых встречаются одновременно и твердые и мягкие согласные. В этой связи произношение вместо «бо\ль\шой – «бо/л/шой» представляется совершенно закономерным. Например, в азербайджанском языке отсутствует скопление согласных при одном гласном в начале слова. В тюркских языках ударные и безударные гласные мало отличаются, сила и длительность их почти одинаковы. При этом чаще всего, в отличие от русского языка, ударение

ставится на последнем слоге. Поэтому, безусловно, одним из направлений должна стать фонетическая работа.

Для всех учащихся очень трудным звуком является [л] и его мягкая пара [л']. Под влиянием родного языка учащиеся не различают твердого и мягкого варианта и произносят одинаково лук – люк, полка – полька, мол – моль и т.д., таким образом, возникают ошибки не только в произношении, но и искажение смысла слов.

Для правильной артикуляции [л] очень важно обратить внимание на напряженность языка. Кончик языка необходимо зафиксировать у верхних зубов (можно на первых порах прибегнуть к утрированным элементам артикуляции, зажимая кончик языка между верхними и нижними передними зубами).

При произнесении [л'] средне-задняя часть языка поднимается к верхнему небу, а кончик языка поднят и упирается в альвеолы.

Рис. 2. Артикуляция звуков л, л'.
— л; - - - - л'

Прежде чем обратиться к постановке данных звуков, необходимо открыть слуховой аппарат. Так как трудность в произношении может возникнуть из-за того, что учащийся не слышит этот звук.

Упражнение 1. (синяя карточка – твердый Л, красная – мягкий Л)

Лак, люк, пили, поля, слыл, дал, уголь, был, ель, цель, пыл. Ляг, лук, пилы, даль, угол, былль, ел, цель, пыль, мол, кисель, слёт.

Учителю необходимо помнить, что в русском языке [л'] употребляется в следующих позициях:

- Перед гласным: Лена, липа, Поля, Лёля;
- В абсолютном конце слова: соль, моль, пыль;
- Перед согласным (при чтении перед «смягчительным» ь): сколько, больно:

- Перед j (при чтении перед разделительным ь): крылья, льют.

Параллельно с фонематическим слухом отрабатываем произношение.

Упражнение 2. Слушайте, повторяйте, следите за артикуляцией.

Ла – ал – ля – ля, ло – ол – лё – лё, лу – ул – лю – лю, лэ – эл, ле – ле, лы – ыл, ли – ли, ля – ля, лё – лё, лю – лю, ли – ли, ле – ле.

Упражнение 3. Читайте, следите за произношением.

Дал – даль, стал – сталь, угол – уголь, мол- моль, был – быть, порол – пароль, ел – ель, пыл – пыль, мел – мель, цел – цель, караул – карауль, пыл – пыль.

Упражнение 4. Читайте, следите за артикуляцией [л'] перед согласным (позиция перед «смягчительным» ь).

Сильно, сильный, дельный, угольный, строительный, больно, больной, читальный, смертельный, нормальный, центральный, натуральный, социальный, застольный, максимальный, сколько, пальто, Ольга, столько, только.

Упражнение 5. Читайте, следите за артикуляцией [л'] перед j (позиция разделительного ь).

Лья, лье, льи, лью, льё. ля-ляя, ле-лье, ли-льи, лю-люю, лё-льё,
Илья, стулья, Ульяна, крылья, веселье, раздолье, ущелье, улыи, у Ильи, лью,
полью, бельё, льёт.

Упражнение 6. Образуйте от данных существительных прилагательные с суффиксом –н-. Следите за артикуляцией [л'].

ОБРАЗЕЦ: сила – сильный

Пыль, дело, уголь, строитель, деятель, скандал, кристалл, глагол.

Упражнение 7. Слушайте, запомните произношение.

Существительное

Прилагательное

Числительное

Глагольный

Суффиксальный

Падежи: именительный, родительный, дательный, винительный, творительный.

Упражнение 8. Прочитайте предложения, следите за произношением и интонацией.

Где олень? Олень в лесу. Лес слева. Музей Чайковского в Клину? Поедем в Клин? Юля и Валя в Берлине. Ты был в Мали? Люба и Лёля идут в лес. Лёва купил хлеб. Хлеб на блюде. Клён зелёный. Полёт удался. Лётчик доволен. Лев в клетке, он в неволе. Лиза и Лида едят котлеты. Ты любишь котлеты?

Упражнение 9. Произнесите слова и напишите буквами.

[сол'], [дал'], [стал'], [пыл'], [ижул'].

Наиболее эффективным способом овладения произносительными нормами в полиэтнических классах следует считать подражание образцовой речи учителя.

Особую значимость в формировании и развитии орфоэпических умений и навыков приобретает применение системы имитационной упражнений, составленной с учетом допускаемых учащимися произносительных ошибок и аномалий, о причинах появления которых известный ученый Н.С.Трубецкой писал «Звуки чужого языка получают у нас неверную фонологическую интерпретацию, так как они пропускаются через «фонологическое сито нашего родного языка». Следовательно, упражнения по коррекции у нерусских учащихся слухопроизносительных аномалий должно проводится систематически. При этом важно следить за тем, чтобы школьники учились правильно произносить звуки не только в изолированной позиции, но и в потоке речи.

Список использованной литературы:

1. Виноградов В.А. Лингвистические аспекты обучения языку. В. 2 К проблеме иноязычного акцента в фонетике. М., 1976. – С. 64
2. Трубецкой Н.С. Основы фонологии. Изд-во Аспект Пресс – М., 2000 – С.300
3. Лингвистический энциклопедический словарь. Под редакцией В.Н. Ярцевой. –М., 1990. - С. 197